

Efectos de la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte del Estado venezolano*

Numa Enrique Alvarado Villa**
María Eugenia Soto Hernández***
Loiralith Margarita Chirinos Portillo***

Resumen

El objetivo general consiste en analizar los efectos de la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte del Estado venezolano en el ámbito del derecho público interno y en el ámbito del derecho internacional público. Se utiliza la estrategia de investigación documental sustentada en el método analítico-histórico. Se concluye que el efecto principal de la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte del Estado venezolano radica en la falta de jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del 10 de septiembre de 2013 .

Palabras clave: Convención Americana sobre Derechos Humanos, falta de jurisdicción, Corte Interamericana de Derechos Humanos

* Admisión: 28-12-2018

Aceptado: 20/02/2019

Este trabajo es un avance del proyecto de investigación: Supuestos de extinción de relaciones internacionales del Estado Venezolano: Política exterior en crisis, registrado en el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (CONDES-CDCHT) de la Universidad del Zulia (LUZ). Maracaibo, Venezuela.

**Docente de la Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: numaalvaradovilla@gmail.com

*** Docentes adscritas al Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público “Dr. Humberto J. La Roche” (IEPDP) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia (LUZ). Maracaibo, Venezuela. Correos electrónicos: mesotoh@gmail.com, loichirinos@hotmail.com